

Tabla A.2. Comparación entre los indicadores aportados en las LTRS de los EM y los del texto refundido de la EPBD de 2024. Elaboración propia.

Dominio	Indicadores del Anexo II del texto refundido de la EPBD de 2024														Total															
	Alemania	Austria	Bruselas (Bélgica)	Flandes (Bélgica)	Valonia (Bélgica)	Bulgaria	Chequia	Chipre	Croacia	Dinamarca	Eslovaquia	Eslovenia	España	Estonia		Finlandia	Francia	Grecia	Hungría	Irlanda	Italia	Letonia	Lituania	Luxemburgo	Malta	Países Bajos	Polonia	Portugal	Rumanía	Suecia
Nº de edificios por tipo de edificio			X	X	X							X	X		X						X						X			8
Nº de edificios por antigüedad del edificio			X		X							X	X				X										X			6
Nº de edificios por tamaño del edificio					X							X															X			3
Nº de edificios por zona climática																											X			1
Nº de demoliciones																														0
Nº de edificios por clase de eficiencia energética																													X	1
Nº de edificios menos eficientes																		X								S	X	S	4	
Nº de edificios del 43 % de los edificios residenciales menos eficientes																													0	
Proporción prevista de edificios exentos con arreglo al artículo 9, apartado 6, letra b)																													0	
Superficie total (m²) por tipo de edificio					X							X	X								X						X		5	
Superficie total (m²) por antigüedad del edificio					X							X															X		3	
Superficie total (m²) por tamaño del edificio					X							X															X		3	
Superficie total (m²) por zona climática																											X		1	
Superficie total (m²) de demoliciones																													0	
Superficie total (m²) por clase de eficiencia energética																													0	
Superficie total (m²) edificios menos eficientes															S		X				X						S	4		
Superficie total (m²) del 43 % de los edificios residenciales menos eficientes																													0	
Superficie total (m²) de la proporción prevista de edificios exentos (...)																													0	
Consumo anual de energía primaria y final (ktep): por tipo de edificio	X		S	X			S	S				X	X	X	X	X	X	X	X			X		X		X	X	X	14	
Consumo anual de energía primaria y final (ktep): por uso final				X					S	X							X									X			5	
Tasas de renovación anuales: Nº de edificios por tipo de edificio		X					S	X			X	X					X		S	X	X	S	X		X	X		13		
Tasas de renovación anuales: Nº de edificios transformados en edificios de consumo de energía casi nulo o en edificios de cero emisiones											X											X							2	
Tasas de renovación anuales: Nº de edificios por profundidad de renovación			X	X			S				X	X	X				X									X	X	X	10	
Tasas de renovación anuales: Nº de edificios públicos																													0	
Tasas de renovación anuales: Superficie total (m²) por tipo de edificio				X	X			X			X	X	X				X				X		X			X		10		
Tasas de renovación anuales: Superficie total (m²) edificios transformados en edificios de consumo de energía casi nulo o en edificios de cero emisiones																													0	
Tasas de renovación anuales: Superficie total (m²) por profundidad de renovación				X			S				X	X															X		5	
Tasas de renovación anuales: Superficie total (m²) de edificios públicos																													0	
Nº de certificados de eficiencia energética: por tipo de edificio			X	X							X		X	X	X	X										X			7	
Nº de certificados de eficiencia energética: por clase de eficiencia energética				X									X	X	X	X										X			5	
Nº de certificados de eficiencia energética: por período de construcción																										X			1	
Nº de edificios de consumo de energía casi nulo								X		S		X				X					X				X	X	X	8		
Superficie total (m²) de edificios de consumo de energía casi nulo								X		X						X									X	X		5		
Uso medio de energía primaria en kWh/(m²a) para edificios residenciales			S	X																			X				S	X	5	
Cuota de energía renovable en el sector de la construcción: para otros usos																										X			1	
Ahorro de energía (ktep): edificios residenciales					X		S	S			X	X				S	X		S	X		X			S	X	X	12		
Ahorro de energía (ktep): edificios no residenciales					X		S				X	X				S	X		S	X		X				X	X	10		
Ahorro de energía (ktep): edificios públicos																			S							S			2	
Reducción de los costes energéticos por hogar				X							X															X	X		4	
Consumo de energía primaria de un edificio que forme parte del 15 % (...) y del 30% de los edificios más eficientes (...)																													0	
Cuota de las instalaciones de calefacción en el sector de la construcción por tipo de caldera/instalación de calefacción			X																			X							2	
Cuota de energía renovable en el sector de la construcción: in situ																						X	S						2	
Cuota de energía renovable en el sector de la construcción: fuera del emplazamiento																													0	
Emisiones de gases de efecto invernadero operativas anuales: por tipo de edificio				X											X							X							3	
Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero operativas anuales: por tipo de edificio					X										S							X					X		4	
Barreras y deficiencias del mercado: incentivos divididos																													0	
Barreras y deficiencias del mercado: capacidad del sector de la construcción y la energía																													0	
PCG a lo largo del ciclo de vida en edificios nuevos: por tipo de edificio																													0	
Barreras y deficiencias del mercado: administrativas																													0	
Barreras y deficiencias del mercado: financieras																													0	
Barreras y deficiencias del mercado: técnicas																													0	
Barreras y deficiencias del mercado: de sensibilización																													0	
Barreras y deficiencias del mercado: otras																													0	
Evaluación de las capacidades de los sectores de la construcción, la eficiencia energética y las energías renovables																													0	
Nº de empresas de servicios energéticos																													0	
Nº de empresas de construcción																													0	
Nº de arquitectos e ingenieros																													0	
Nº de trabajadores cualificados		X		S																									2	
Nº de ventanillas únicas		S																									S		2	
Nº de pymes en el sector de la construcción/renovación																													0	
Nº de comunidades de energías renovables e iniciativas de renovación dirigidas por los ciudadanos																										X	X		2	
Previsiones de mano de obra de la construcción: arquitectos/ingenieros/trabajadores cualificados en situación de jubilación																													0	
Previsiones de mano de obra de la construcción: arquitectos/ingenieros/trabajadores cualificados que acceden al mercado				S				X			X															S	S		5	
Previsiones de mano de obra de la construcción: jóvenes en el sector																													0	
Previsiones de mano de obra de la construcción: mujeres en el sector																													0	
Visión general y predicción de la evolución de los precios de los materiales de construcción y de la evolución del mercado nacional																													0	
Pobreza energética: % de personas afectadas por la pobreza energética		S		X																							X	X	4	

a) Visión general del parque inmobiliario nacional

